

TAQDIMOT SLAYDLARINI YARATISH BO' LIMINI O'QITISH METODIKASI

Narzullayeva Feruza Xayrullayevna

ShDPI Matematika-informatika yo'nalishi talabasi

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

Shaxrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14999291>

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosan taqdimot yaratishda yordam beruvchi zamonaviy pedagogik innovatsion texnologiyalar va interfaol usullarning ahamiyati tahlil qilish, ishlab chiqarishga vizual materiallar bilan ishlash, dizayn ishlariga rioya qilish va ma'lumotlarni samarali taqdim etish bo'yicha ko'rish usullari bayon qilingan. Ushbu maqolada keltirilgan metodika talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirish, axborotni aniq va tushunarli ishlash hamda texnologiyadan samarali yo'l bilan foydalanishga yordam berishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar. Taqdimot slaydlari, o'qitish metodikasi, pedagogik yoritishlar, innovatsion texnologiya, vizual ta'lim, axborotni taqdim etish, raqamli ta'lim

Abstract. This article mainly describes the importance of modern pedagogical innovative technologies and interactive methods that help in creating a presentation, working with visual materials for production, observing design work and viewing methods for effective presentation of information. The methodology presented in this article includes the development of students creative thinking, the clear and understandable processing of information, and the effective use of technology.

Keywords. Presentation slides, teaching methodology, pedagogical explanations, innovative technology, visual education, information presentation, digital education.

Аннотация. В данной статье в основном описывается значение современных педагогических инновационных технологий и интерактивных методов, которые помогают в создании презентации, работе с наглядными материалами для производства, наблюдении за проектной работой и методами просмотра для эффективной подачи информации. Методика, представленная в данной статье, включает в себя развитие творческого мышления учащихся, четкую и понятную обработку информации, эффективное использование технологий.

Ключевые слова. Слайды презентации, методика преподавания, педагогические пояснения, инновационные технологии, визуальное образование, представление информации, цифровое образование.

Taqdimot slaydlarini yaratish talabalarni zamonaviy taqdimot texnologiyalari bilan tanishtiribgina qolmay, ularni ma'lumotlarni vizual shaklda taqdim etish bo'yicha zarur ko'nikmalarga ega bo'lishlariga o'rgatadi. Ushbu bo'limni talabalarga o'qitish ularning nazariy bilimlarini va amaliy mashg'ulotlarga nisbatan tushunchalarini hosil qilishda yordam beradi.

Taqdimotlar ma'lumotni samarali yetkazish, auditoriyani jalb qilish va murakkab mavzularni tushuntirishda muhim rol o'ynaydi.

Hozirgi zamonaviy ta'lim jarayonida taqdimotlar yaratish va ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Taqdimot slaydlari dars jarayonlarini yanada vizual

va tushunarli qilish, axborotni samarali yetkazish hamda talabalarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu mustaqil ishda taqdimot slaydlarini yaratish bo'limini o'qitish metodikasi va uning asosiy tamoyillari yoritiladi.

Taqdimot – bu vizual va matnli ma'lumotlardan tashkil topgan material bo'lib, ta'lim jarayonida o'quvchilarga axborotni aniq va tushunarli yetkazish vositasi hisoblanadi. Taqdimot slaydlari quyidagi elementlardan iborat bo'lishi mumkin: 1.Sarlavha va asosiy matn, 2. Rasmlar, diagrammalar va grafiklar, 3.Animatsiyalar va effektlar, 4. Videolar va audio materiallar.

Hozirgi kunda eng keng foydalanilgan taqdimot dasturlariga power point, canva, prezi kabilarni keltirishini mumkin.

Taqdimot slaydlarini yaratish bo'limini o'qitish metodikasi o'quvchilarning texnologik savodxonligini oshirish, axborotni samarali taqdim etish va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Taqdimotlarni samarali o'qitish orqali o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interfaol qilish mumkin.

Taqdimot slaydlarini yaratish bo'limini o'qitish metodikasi o'quvchilarning texnologik savodxonligini oshirish, axborotni samarali taqdim etish va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Taqdimotlarni samarali o'qitish orqali o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interfaol qilish mumkin.

Shunday qilib, taqdimot bo'limini o'qitish metodikasi nazariy bilim, amaliy mashg'ulot va mustaqil ijodiy faoliyatni uyg'unlashtirishga asoslanadi. Bu o'quvchilarning texnik hamda notiqlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Taqdimot slaydlarini olish bo'yicha o'qitish metodikasi bu asosan o'quvchilarga taqdimot dasturlari bilan ishlash, vizual dizayn imkoniyatlariga erishish, axborotni lo'nda va tushunarli ishlab chiqarish hamda samarali taqdimot qilish ko'rinishidagi bosqichma-bosqich o'rgatish jarayonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." (2024): 38-41.
2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." Science and innovation 2.B9 (2023): 139-141.
3. Октамов, Мададжон, Жасмина Тошполотова, and Яйра Мусурманова. "Aniq fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda dars jarayonlarini tashkil etish." Новый Узбекистан: наука, образование и инновации 1.1 (2024): 432-434.
4. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEKNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." Academic research in educational sciences 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.
5. O'G'Li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202-211.

6. Usmon o'g'li, Musirmanov Shohboz. "IJTIMOIY TARMOQLAR ORQALI TURISTIK JOYLARNI REKLAMA QILISH VA MIJOZLAR BILAN SAMARALI ALOQA O'RNATISH." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.10 (2024): 369-374.
7. Xabibullayevich, Abdullayev Safibullo, et al. "TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ERGONOMIC CULTURE." Harvard Educational and Scientific Review 1.1 (2021).
8. Beknazarova, Saida, et al. "METHOD OF FILTERING DIGITAL IMAGES BY PULSE CHARACTERISTIC IN THE SPECTRAL REGION." Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте 2021 (2021): 66-69.
9. Musirmanov, Shohboz. "TURIZM SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIYOT VA NAZARIYANING PEDAGOGIK UYG'UNLIGI." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 4.11.

